

БЄЛОБРОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА,
кафедра лінгводидактики, Інститут підготовки іноземних громадян,
Державний університет «Одеська політехніка»

МЕНТАЛІТЕТ ЯК СОЦІО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ПЕВНОЇ ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ

Група французьких істориків-медієвістів, заснована в 1929 році в Парижі висунула поняття *менталітету* (або ментальності), якому вони надавали значення особливого типу методології (екзистенціально-інтроспективної, за своїм основним змістом).

Менталітет як соціо-психологічний феномен, “характеризує етнічні спільноти і окремих представників етносу і який визначає способи сприйняття та інтерпретації певною етнічною групою оточуючого світу, а також способи і форми практичного відношення її до природного і соціального середовища” [1, с. 13].

Це – певного роду “канон інтерпретацій”, психологічний інструментарій, який “синтезує, переважно на дораціональному емоційно-латентному рівні свідомості, традиції, вірування, звичаї певної етно-національної людської спільноти в їх реальному і уявному (марновірства, фантазії, міфи, символи, ритуали) вимірах” [2, с. 324].

Таким чином, менталітет об’єднує хаотичний і різнорідний потік напівусвідомлених сприйнять і вражень в упорядковану картину світу – світогляд. Менталітет є своєрідним “контекстом” (“горизонтом”) вияву специфічного, унікально-неповторного способу “бачення” (“прочитування”) змісту навколишнього світу та стосунків з ним, властивого певній етно-національній спільноті.

О. В. Киричук [3, с.11] зазначав, що ментальності “властиві чотири системотворчі ознаки”:

1) інтроверсивність вищих психічних функцій у сприйнятті навколишньої дійсності, що виявляється в зосередженні особи на фактах і проблемах внутрішнього, особистісно індивідуального світу;

2) кордоцентричність (від латин. “cordis” - серце) – ідея домінування “серця” (глибин людської духовності) над головою (формально-граматичним, логіко-раціональним мисленням);

3) анархічний індивідуалізм, партикулярне (особливе) прагнення до особистої свободи;

4) перевага емоційного, почуттєвого над волею та інтелектом.

І. Бичко [2, с. 325] виділяє ще одну рису менталітету: *антеїзм* (від імені грецького міфічного героя Антея – сина богині Землі, який був нерозривно пов'язаний з землею – матінкою, постійно черпаючи від неї життєві сили). Українська земля виступає для її народу не як суто географічне, а як духовне поняття. Інтровертне заглиблення українців у внутрішній світ особистого переживання стало виявом індивідуалізму, який у своєму підґрунті має екзистенціально-плюралістичне бачення світу, зверненість до “внутрішнього” індивідуально-неповторного світу людини і множинність (“поліфонію”) світобачення, інтроспекції та споглядальної настроєності. Зрештою, українська культура, як стверджує І.Бичко, запозичує і повністю стверджує “окцидентальний (західний) персоналізм, але надає йому дещо іншого напрямку... напрямку розбудови особи вглибину замість експансії вширину” [2, с.326]. Виявом такої “експансії” є рефлексія, спосіб “тут-буття”, гостро емоційне переживання сьогоденності життя.

Іноземні студенти, які приїжджають навчатись в іншу країну потрапляють в інше мовне середовище. Для розуміння культури, своєрідних традицій, національно-специфічних правил важливе значення має опанування мовою. Кафедра мовної підготовки завжди враховує особливості менталітету слухачів підготовчого відділення, індивідуальні особливості представників різноманітних націй, проводить контроль знань, застосовуючи диференційований підхід.

За класифікацією Річарда Льюїса, національні культури за способом організації розподіляються на моноактивні, поліактивні й реактивні [4, с. 71]. З досвіду роботи з іноземними студентами (студенти – турки, араби, в'єтнамці, китайці), багато питань приділяється викладачем саме налагодженню дисципліни в рамках міжнаціональних відносин. На заняттях з мовної підготовки часто можна спостерігати напружену психічну діяльність студентів. Основною проблемою є суперечність, неорганізованість, не пунктуальність. Адаптаційні труднощі з якими пов'язані іноземці, чужа культура, мовний бар'єр, націоналізм, расизм, посилюють проблеми перебування в країні. Прийняти чужу культуру завжди важко, тому головне завдання викладача – створення умов для самоформування особистості, його духовного збагачення. Цінність і своєрідність власної культури можна зрозуміти, порівнюючи з іншою. Екзистенціально-діалогічна парадигма є однією із центральних у викладанні. Національне міститься в душі окремої особистості (М.Бердяєв); людина завжди самотня, бо вона індивідуально сприймає світ (Х.Ортега-і-Гассет).

Література:

1. Старовойт І.С. Збіг і своєрідності західноєвропейської та української ментальностей. К., 1997. – С. 13
2. Бичко І. Ментальна співзвучність української та європейської філософської традиції: кордоцентричні мотиви / Київські обрії: історико-філософські нариси. – К., 1997. – С. 324
3. Киричук О.В. Ментальність: сутність, функції, генеза//Ментальність. Духовність. Саморозвиток особистості. Тези доповідей і матеріали Міжнар. наук. конфер. – т.1. – К. – С. 11
4. Льюис Р. Делові культури в міжнародному бізнесі. От столкновения к взаимопониманию. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – С. 64-76.

МЕНТАЛІТЕТ ЯК СОЦІО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН ПЕВНОЇ ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ

У тезах досліджено деякі особливості менталітету як соціо-психологічного феномену; виявлені системотворчі ознаки ментальності; узагальнено досвід роботи в багатонаціональних групах.

Ключові слова: соціо-психологічний феномен, ментальність, інтроверсивність, кордоцентричність

MENTALITY AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON OF A CERTAIN ETHNO-NATIONAL COMMUNITY

In the theses some features of mentality as a socio-psychological phenomenon are investigated; systemic signs of mentality are revealed; the experience of work in multinational groups is generalized.

Keywords: socio-psychological phenomenon, mentality, introversion, cordocentrism